

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИ ИҚТИСОДИЙ ПРОГНОЗЛАШ

Алиев Абдунаби

*Тошкент давлат ўзбек тили ва
адабиёти университети*

Аннотация: Дунё аҳолиси сонининг тўхтовсиз ортиб бориши ва иқтисодийнинг глобаллашуви, айниқса, “2050 йилга бориб жаҳон аҳолиси 10 миллиард кишига етиши натижасида аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, қишлоқ хўжалиги соҳасида интенсив тарзда хомашё етиштириш, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи тармоқларни худудий таркибини такомиллаштириш, янги ишлаб чиқариш шаклларида фойдаланишни тақозо қилмоқда”.¹ Бунга асосан, озиқ-овқат саноати тармоқларининг жойлаштиришнинг ўрни ва усулини тўғри танлашни ва рақобатбардош озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш, инновацион иқтисодий шакллантириш ва бошқаришда кластер тизимидан самарали фойдаланишни талаб этади.

Бутун жаҳонда озиқ-овқат маҳсулотларини сотиш бўйича ўзаро оптимал нисбатини таъминлашда, ишлаб чиқариш тизимлари ва ишлаб чиқариш ресурсларини бошқаришда тармоқ кластерларини яратиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Замонавий истеъмол маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи озиқ-овқат саноати тармоқларини ривожлантириш, тармоқ учун маҳаллий хомашё етиштириш, хомашёни технологик жиҳатдан чуқур қайта ишлаш, экспорт салоҳиятини оширишда тармоқ кластерлари, халқаро стандартлаштириш тизимини ва логистик марказларни ташкил қилиш ҳамда шакллантириш долзарб масалалардан ҳисобланади.

¹ БМТ FAO ташкилотининг барқарор озиқ-овқат ишлаб чиқаришни ошириш бўйича стратегик ишлари <http://www.fao.org>.

Республикамиз мустақилликка эришгач, аҳолини экологик тоза ва сифатли озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда озиқ-овқат саноати тармоғини ривожлантириш, унинг хомашё базасини янада мустаҳкамлаш, озиқ-овқат хавфсизлиги тизимларини сертификатлаштириш, қайта ишлаш соҳасини модернизация қилиш, озиқ-овқат маҳсулотларини диверсификациялаш, мамлакатимизнинг экспорт имкониятларини ошириш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилди. Натижада маҳаллий хомашё асосида ички истеъмол талаблари таъминланиб, аҳоли эҳтиёжларидан ортган маҳсулотларнинг бир қисмини жаҳон бозорига экспорт қилиш орқали муҳим иқтисодий самарага эришилди. Шунини таъкидлаш керакки, аҳолининг сифатли ва хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда ички ресурслардан оқилона фойдаланиш ҳамда тўлиқ даврли озиқ-овқат саноати тармоқлари технологик занжирини ҳудудий ташкил этишнинг илмий таъминотиغا етарлича эътибор қаратилмаган.

2017- 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «қишлоқ хўжалигида таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш орқали ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари, қайта ишлаш саноатини хомашё билан узлуксиз таъминлаш орқали мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш истиқболда амалга оширилиши кўзда тутилган энг муҳим вазифалардан саналади»² деб, унга қаратилган муҳим вазифалар белгилаб берилган.

Бу ўз навбатида хавфсиз ва сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, мазкур тармоқни ривожлантириш, озиқ-овқат хавфсизлиги

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

тизимини сертификатлаштириш ва ҳудудий таркибини такомиллаштиришда кластер тизимидан самарали фойдаланишни тақозо этди³.

Озиқ-овқат саноатинида ишлаб чиқариш функцияси параметрларини баҳолаш икки усул билан амалга оширилиши мумкин: тақсимот ва ишлаб чиқариш.

Тақсимот усули бўйича истеъмол маҳсулотлари тақсимоти ва жамғарилиши ишлаб чиқариш натижаларини ошириш учун инсон меҳнати ва капиталнинг ҳиссасига тўғри келади, яъни иқтисодий тизимда умумий иқтисодий мувозанат мавжуд бўлади.

Ишлаб чиқариш усули ҳар бир чекланган ишлаб чиқариш ресурси (меҳнат ва капитал) нинг ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг ўсишига қўшган ҳиссасини бевосита баҳолашга асосланган. Омилларнинг самарадорлик кўрсаткичларини ҳисоблаш керакли функцияда мавжуд макроиқтисодий қийматлар бўйича ўз маълумотларини қайта ишлашга асосланган.

Омиллар динамикаси ва ишлаб чиқариш натижасининг эластиклик коэффициентлари ва нисбий кўрсаткичларини таққослаб, турли сабабларга кўра ишлаб чиқариш натижаларининг ўсиш ўлчовини спектрал таҳлил қилиш мумкин. Иқтисодий ва ижтимоий кўрсаткичларни прогноз қилишда энг кўп қўлланиладиган методлардан бири бу ARIMA моделларидир. ARIMA сўзи инглиз тилидаги «Ауторегрессиве интегрated мовинг авераге» сўзининг қисқартма шакли ҳисобланиб, уч хил таркибий қисмдан иборат.

«Ауторегрессиве» – ауторегрессив қисмнинг вазифаси бу миқдорнинг ўтган даврдаги қийматларининг жорий даврдаги таъсирини акс эттиради. Бу вақтли қатор маълумотларининг ўзига хос хусусиятидан келиб чиқади, яъни кўпинча миқдорлар ўзининг ўтган даврдаги қиймати билан автокорреляцияга эга бўлади.

³ Ходиев Б.Ю., Махмудов Н.М., Файзуллаев Ё.Ш., Юсупов М.С., Хомидов С.О. Миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини барқарор ривожлантириш омиллари ва тенденциялари. Монография. – Т.: "IQTISODIYOT", 2018. – 373б..

Иккинчи таркибий қисм «интегралед» сўзи билан ифодаланади. Интеграциялаш – бу агар вақтли қатор ностационар маълумот бўлса, уни стационар маълумотга айлантиришдир. Агар вақтли қатор маълумоти стационар бўлса, унда интеграциялаш қисмига эҳтиёж йўқ. Биринчи ёки ундан юқори даражали фарқларни топишга эҳтиёж сезмайдиган ARIMA моделлари ARMA деб ҳам аталади.

Учинчи қисм – бу «Мовинг авераж» қисми бунда вақтли қатор маълумотларига ўртача сирпанчиқли қисмининг таъсири акс этган бўлади. ARIMA моделлари қисқа муддатли прогнозларни амалга оширишда муҳим эконометрик инструмент ҳисобланади. Шунинг учун, тадқиқотнинг ушбу қисмида ARIMA моделидан фойдаланиб озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни қисқа муддатда прогноз қилинди.

Юқоридани модель асосида Ўзбекистон Республикасининг 2006 - 2020 йиллар оралиғидаги озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми, млрд.сўм (Y), корхоналарда ишловчи ходимлар сони, киши (L) ва озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришга киритилган инвестициялар, млрд.сўм (K) маълумотларини тадқиқотда фойдаландик. Бунда, 2006 – 2020 йиллардаги маълумотларни 2005 йил базис йилига нисбатан нисбий ўсиш қийматлари асосида Ж.Тинберген томонидан Кобб-Дуглас ишлаб чиқариш функциясини такомиллашган шаклидан фойдаландик. Унга g даражасидаги илмий-техник тараққиётни иқтисодий ўсишга таъсир кучига t -даврларни таъсирини олиб, куйидагича ифодаландик.

$$Y = A \times K^{\alpha} \times L^{\beta} \times e^{g \cdot t} \quad (3.1)$$

Бу тенгламадан кўриниб турибдики, ишлаб чиқариш, икки харажат ва илмий-техник тараққиёт орасидаги муносабат нозичиқли. Бироқ бу моделни натурал логарифмлаш орқали чизиқли кўринишда ўзгартириб ҳисобланади:

$$\ln Y = \ln A + \alpha \cdot \ln K + \beta \cdot \ln L + g \cdot t \cdot \ln e \quad (3.2)$$

$$B + \alpha \ln K + \beta \ln L + \omega \cdot t, \text{ бунда } B = \ln A \text{ ва } g = \omega \quad (3.3)$$

Шундай қилиб, ёзилган модел B , α , β ва ω параметрлари чизиқли кўринишда ва шунинг учун у чизиқли регрессия моделидир. Таъкидлаш керакки, Y ва K , L ўзгарувчиларда чизиқсиз эди, аммо натурал логорифмлангандан сўнг бу ўзгарувчилар чизиқли бўлди. Қисқача айтганда (3.9) тенглама - бу лог-лог, икки томонли лог ёки лог чизиқли моделдир.

Маълумотлар асосида EViews 9 амалий пакети асосида регрессион таҳлил амалга оширилиди. 3.1-жадвалдан C яъни константа қийматини e даражасига оширганда 0,8514 га тенг бўлди ва (3.9) тенглама асосида қуйидаги модел тузилди:

$$Y = 0,8514 \times K^{-0,3557} \times L^{0,4962} \times e^{0,2617 \cdot t} \quad (3.4)$$

3.1-жадвал

Регрессион таҳлил

Dependent Variable: LNB_Y_				
Method: Least Squares				
Date: 02/01/21 Time: 11:36				
Sample: 2006 2020				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNB_L_	0.496243	0.722205	0.687122	0.5062
LNB_K_	-0.355759	0.149570	-2.378543	0.0366
T	0.261719	0.068119	3.842063	0.0027
C	-0.160853	0.081833	-1.965621	0.0751
R-squared	0.986331	Mean dependent var		1.560762
Adjusted R-squared	0.982603	S.D. dependent var		1.017689
S.E. of regression	0.134232	Akaike info criterion		-0.955313
Sum squared resid	0.198201	Schwarz criterion		-0.766500
Log likelihood	11.16485	Hannan-Quinn criter.		-0.957325
F-statistic	264.5733	Durbin-Watson stat		1.464638
Prob(F-statistic)	0.000000			

Тузилган ишлаб чиқариш моделини таҳлил қиладиган бўлсак, $\alpha + \beta = 0,14$ га тенг ва апроксиматция коэффиценти 9 % га тенг бўлди. Бу ҳолда ишлаб чиқариш регрессияси шароитида ишлаб чиқариш натижалари ишлаб чиқариш омиллари ўсишига қараганда секинроқ ўсиб бораётгани ва ишлаб чиқариш самарадорлиг пастлигини изоҳлайди. 3.10 – тенгламага асосан $\alpha =$

$-0,3557 < \beta = 0,4962$ га тенг яъни киритилаётган капиталга нисбатан ишчилар сони юқори бўлиб, озиқ-овқат саноати корхоналаридаги ишлаб чиқаришда қўлланилаётган ускуна ва жиҳозлар эскирганлигини билдиради.

Прогнозларни амалга ошириш учун капитал (K) ва меҳнат (L) ўзгарувчиларни $AR(1)$ ва $AR(2)$ моделлари асосида ўрта муддатли прогнозлаштиришни амалга ошираемиз. Динамик қаторларда K ўзгарувчисининг t вақтда қабул қилган қиймати K_t , бунда кузатишлар сони T , яъни $t = 1, 2, \dots, T$ деб белгиланади. Танлама доирасида t ва ундан кейинги вақт $t + 1$ кузатишларнинг вақт бўйича интервалини кўрсатади.

Динамик қаторларда ўзгарувчининг олдинги қийматларини ишлатишда махсус атамалар қўлланилади. K_{t-1} – маъно жиҳатдан K ўзгарувчисининг ўтган вақтдаги қийматини кўрсатсада, уни K ўзгарувчисининг биринчи лаги ёки биринчи лагли K , K_{t-j} эса K ўзгарувчисининг j – лаги ёки j – лагли K деб юритилади. K ўзгарувчисининг t ва $t - 1$ оралиғидаги ўзгариши $K_t - K_{t-1}$ унинг биринчи айирмаси деб аталади ва $\Delta K_t = K_t - K_{t-1}$ деб белгиланади. 3.2-жадвалда K ўзгарувчисининг озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришга киритилган инвестициялар қиймати ва унинг лагли қиймати келтирилган.

Динамик қаторларда иқтисодий таҳлил кўпинча уларнинг логарифмларини ҳисоблаш орқали амалга оширилади. Бунинг бир нечта сабаблари бор. Биринчидан, кўп иқтисодий кўрсаткичлар, жумладан, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришга киритилган инвестициялар тақрибан экспоненциал ўсиш кўрсаткичларига эга, яъни вақтлар оралиғидаги ўсиш суръатлари бир-бирига жуда яқин бўлади. Бундай қаторлар логарифмлари тақрибан чизикли ўсиш кўрсаткичларини кўрсатади, чизикли функциялар эса қулай математик хоссаларга эга. Иккинчидан, кўп иқтисодий кўрсаткичлар логарифмларининг стандарт хатолиги қабул қилган қийматига пропорционал бўлади ва шунинг учун вақт бўйича ўзгармайди.